

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846598>
УДК 339.5.053.7

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ю.С. Миронова, К.Ю. Климова,
студент 3 курса, напр. «Финансы»
Н.Н. Азанова, Е.Г. Юзеева,
научные руководители,
ШФЭК,
г. Шадринск

Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение особенностей экспортной деятельности. В обобщенном варианте структура данной сферы. Перечислены основные преимущества и недостатки для предприятий и компаний в реализации экспорта. Раскрыты основные задачи деятельности. В статье разобраны базовые навыки для улучшения эффективности реализации, также дополнительные стимулы для начала экспорта.

Ключевые слова: экспортная деятельность, товар, реализация, экспортер, продавец, экспортный проект, особенности, продажа

KEY FEATURES AND ADVANTAGES OF EXPORTING ACTIVITIES FOR ENTERPRISES

Yu.S. Mironova, K.Yu. Klimova,
3rd year Student, ex. "Finance"
N.N. Azanova, E.G. Yuzeeva,
Scientific Advisers,
SHFEK,
Shadrinsk

Annotation: The purpose of this article is to consider the features of export activities. In a generalized version, the structure of this area. The main advantages and disadvantages for enterprises and companies in export sales are listed. The main tasks of the activity are revealed. The article discusses the basic

skills to improve the efficiency of implementation, as well as additional incentives to start exporting.

Keywords: export activity, goods, sale, exporter, seller, export project, features, sale

Определение экспорт может обозначать как вывоз за границу товаров, проданных иностранному покупателю или предназначенных для продажи на иностранном рынке. Без возможности ввоза товара, либо производства в пределы страны, из которой оно экспортировано. Законодательство Российской Федерации в понимании определения «экспорт» определяется как «вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, с таможенной территории Российской Федерации за границу без обязательства об обратном ввозе». Базовые элементы экспорта (товар, рынок, покупатель) схожи с элементами продаж на самом внутреннем рынке. Но при экспорте товар предназначен для продажи на зарубежном рынке иностранному покупателю, то есть должен доставляться на рынок через границу Российской Федерации. Из этого можно выделить базовые предпринимательские навыки для начала экспортной деятельности, которыми должна владеть компания [1]:

1. Уметь активно продавать свой товар на территории России, либо за пределами страны, где это может реализовываться.

2. Знания о том, как определить внутренний рынок и самого потребителя.

3. Как обеспечить своему товару конкурентные преимущества на рынке.

4. Организовать производство и хранение товара, его транспортировку на рынок.

5. Вовремя доставить товар покупателю [1-2].

В общем понимании значит, что экспорт, это вывоз товара за рубеж, и вывоз навсегда. Этот товар превращается из товара таможенного союза в иностранный товар.

Но, если смотреть на экспорт как торговцы, производители. Экспортером может являться тот, кто создал некий товар. Затем через посредника или напрямую с привлечением транспортной компании доставляет товар в другую страну, для извлечения свой выгоды, его реализации. Если мы смотрим на экспорт изнутри нашей страны, то есть изнутри таможенного союза, то у нас появляются разного рода участники этого союза, которые могут помочь экспортеру. Они также контролируют нас в процессе осуществления экспорта. Таможенные представители могут быть

компаниям или серыми брокерами, ими могут являться физические лица, которые знают, как оформлять таможенные декларации и оказывать экспортерам такую возможность [2].

1. Важно заметить, что развитие экспорта является необходимым условием расширения участия страны в международном разделении труда с целью ускорения социально – экономического развития общества. Только путем увеличения производственного экспортного потенциала и создания условий для сбыта продукции на зарубежных рынках может быть обеспечено получение валюты для импорта товаров, конвертабельность национальных валют и устойчивость их курсов [3, 5]. Поэтому создание условий для развития производства и экспорта товаров является главным стержнем внешнеэкономической политики стран то в основном из него можно выделить основные преимущества:

2. Эффективный инструмент развития предприятия.
3. Увеличение объема продаж за счет новых рынков.
4. Уменьшение себестоимости единицы продукции.
5. Регулирование сезонных колебаний на внутреннем рынке.
6. Увеличение прибыли и валютных ресурсов предприятия [5].

К экспорту относят также перевозку товаров транзитом через другую страну и вывоз привезённых из другой страны товаров для продажи их в третьей стране (реэкспорт). И с точки зрения сайта банк-справка экспорт, это одна из функций международной торговли, которая заключается в возможности реализации товаров, произведённых в одной стране на территории другого государства. Если касаться международной торговли, то различают экспорт видимый и невидимый. К невидимому экспорту относятся услуги, может быть объекты интеллектуальной собственности нематериальные и лицензия на программное обеспечение, хотя год назад Федеральная таможенная служба всё-таки сделала материальными объектами, заставив ввозить носители, на которых эта программа находится [5-9].

Экспортную деятельность предприятия можно охарактеризовать как последовательность экспортных проектов, поэтому рассмотрим специфику экспорта, разделив его условно на семь этапов экспортного проекта. Жизненный цикл экспортного проекта состоит из семи основных этапов:

1. Выбор рынка и поиск покупателя.
2. Подготовка товара к требованиям рынка или покупателя.
3. Переговоры с покупателем и заключение внешнеторгового контракта.
4. Производство товара на экспорт.
5. Таможенное оформление товара при экспорте.
6. Доставка товара.

7. Оплата\валютные платежи [6-7].

Иногда компании могут выбирать экспорт, как дополнительный элемент своей реализации, что справиться с трудностями текущей экономической ситуации в стране, к этому также может относиться сезонность товаров, его спрос в том или ином периоде. Из этого можно выделить дополнительные стимулы для начала экспорта:

- временная нестабильность экономической ситуации на внутреннем рынке;

- нестабильность российского рубля как национальной валюты [4].

Рассмотрим также основной принцип развития международной торговли и основные функции, который должен нести федеральный орган власти, который непосредственно стоит на защите интересов продавца (экспортера) и покупателя.

Первое, что нужно выделить это – стимулирование внешнеторговой деятельности путём упрощения и ускорения процедур таможенного оформления и таможенного контроля, развития сотрудничества. Простыми словами помощь самому экспортеру в транспортировке товара, с точки зрения его оформления.

Второе это – предотвращение ущерба интересам государства и общества в части пополнения дохода, и защиты внутреннего рынка [8].

Обе эти задачи непосредственно нужны, поэтому нельзя уделять излишнее внимание и выделять только одну задачу, либо наоборот игнорировать их вовсе.

Важность внешнеторговых отношений для экономики государства трудно переоценить. Являясь поставщиком товаров и услуг на международный рынок, страна демонстрирует всему миру свои возможности, показывает себя, как надежного партнера, с которым можно выстраивать долгосрочные доверительные отношения. Другими словами, экспорт:

- стимулирует производство товаров, работ и услуг;
- ускоряет темпы развития экономики и рост ВВП;
- обеспечивает приток иностранного капитала в страну;
- является источником поступления средств в бюджет;
- укрепляет позиции национальной валюты [10].

Однако государствам стоит быть осторожными, принимать взвешенные решения и поддерживать торговый баланс. Значительное превышение экспорта над импортом приводит к завышенному курсу национальной валюты и росту цен, а соответственно, снижению конкурентоспособности отечественных товаров на внешнем рынке. [2]

К сожалению, по-прежнему большую часть российского экспорта составляют энергоносители, поэтому одним из ключевых направлений

развития внешней торговли является снижение в структуре экспорта доли нефти и газа и увеличение продажи несырьевых продуктов.

В своем интервью «Российской газете» директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев высказал мнение, что наибольший потенциал в плане развития экспорта имеют машиностроительная и химическая промышленность, а также агропромышленный комплекс.

Среди важных факторов роста российского экспорта он назвал – укрепление рубля и увеличение физического объема поставок.

Ситуация в мире сейчас такова, что страны усиливают борьбу за внешние рынки и поддержку экспорта, стремятся обеспечить конкурентоспособность национальных экспортеров с помощью финансовых и нефинансовых рычагов. Поэтому России нужно проводить грамотную и продуманную политику, чтобы противостоять существующим и потенциальным вызовам [11].

Список литературы

[1] Учебное пособие для начинающих экспортеров. [Электронный ресурс]. – URL: https://minec.gov-murman.ru/about/obsch_sovet/novosti/uchebnoe-posobie.pdf. (дата обращения: 20.10.2021).

[2] Правовые основы экспортной деятельности. Семинар [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.np-srv.ru/stati/pravovye-osnovy-eksportnoy-deyatelnosti/>. (дата обращения: 20.10.2021).

[3] Ажгиревич В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. / В.Ю. Ажгиревич. – М.: «Дело и сервис», 2009. 256 с.

[4] Блинов А.О. Малое предпринимательство. Учебник. / А.О. Блинов. – М.: Экономика, 2010. 189 с.

[5] Предприятие на внешних рынках: внешнеторговое дело. Учебник. / С.В. Викторов, В.С. Гаврилюк и др.; Под редакцией Долгова, Кретова. – М.: Бек, 1997. 145 с.

[6] Синецкий Б.И. Внешнеэкономические операции: организация и техника: Учебник. / Б.И. Синецкий. – М.: Международные отношения, 1998. 176 с.

[7] Шагалов Г.Л. Регулирование внешнеэкономических связей Учебник. / В.Ю. Пресняков, И.Г. Фаминский. – М.: ИНФРА-М, 1997. 261 с.

[8] Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник – практическое пособие. / Е.Ф. Прокушев. – М.: Информ., 1998. 216 с.

[9] Диссертация: Совершенствование управления внешнеторговой деятельностью промышленных предприятий. / кандидат экономических наук Красильникова Е.А. – 2007. 173 с.

[10] Диссертация: Проблемы развития внешней торговли в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности. / кандидат экономических наук Никифоров П.Г. – 2005. 178 с.

[11] Интервью: Андрей Слепнев: «Нам важно сформировать экспортную культуру». [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.vedomosti.ru/partner/characters/2019/06/07/803171-andrei-slepnev>. (дата обращения: 20.10.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Tutorial for Beginner Exporters. [Electronic resource]. – URL: https://minec.gov-murman.ru/about/obsch_sovet/novosti/uchebnoe-posobie.pdf. (date of access: 20.10.2021).

[2] Legal framework for export activities. Seminar [Electronic resource]. – URL: <https://www.np-srv.ru/stati/pravovye-osnovy-eksportnoy-deyatelnosti/>. (date of access: 20.10.2021).

[3] Azhgirevich V.Yu. Foreign economic activity. Textbook. / V.Yu. Azhgirevich. – М.: "Business and Service", 2009. 256 p.

[4] Blinov A.O. Small business. Textbook. / A.O. Blinov. – М.: Economics, 2010. 189 p.

[5] Enterprise in foreign markets: foreign trade. Textbook. / S.V. Viktorov, V.S. Gavrilyuk and others; Edited by Dolgov, Kretov. – М.: Beck, 1997. 145 p.

[6] Sinetskiy B.I. Foreign economic operations: organization and technology: Textbook. / B.I. Sinetskiy. – М.: International relations, 1998. 176 p.

[7] Shagalov G.L. Regulation of foreign economic relations Textbook. / V.Yu. Presnyakov, I. G. Faminsky. – М.: INFRA-M, 1997. 261 p.

[8] Prokushev E.F. Foreign economic activity: Textbook – a practical guide. / E.F. Prokushev. – М.: Inform., 1998. 216 p.

[9] Dissertation: Improving the management of foreign trade activities of industrial enterprises. / Candidate of economic sciences Krasilnikova E.A. – 2007. 173 p.

[10] Dissertation: Problems of development of foreign trade in the conditions of liberalization of foreign economic activity. / Ph.D. in Economics Nikiforov P.G. – 2005. 178 p.

[11] Interview: Andrey Slepnev: "It is important for us to form an export culture." [Electronic resource]. – URL:

<https://www.vedomosti.ru/partner/characters/2019/06/07/803171-andrei-slepnev>.
(date of access: 20.10.2021).

© Ю.С. Миронова, К.Ю. Климова, 2021

Поступила в редакцию 4.11.2021
Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Миронова Ю.С., Климова К.Ю. Основные особенности и преимущества экспортной деятельности для предприятий // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 163-169. URL: <https://ip-journal.ru/>